

sou mais 1”.

“As borboletas aqui dentro já viraram lagartas”. (Willis de Jesus Araújo)

“Amigas confidentes são como diários, só que sem o cadeado na boca”.

“A taça recebe o vinho, bochecha-

o porque sua garganta é fechada; aí bebemos da boca da taça”.

(Michelle de Souza dos Santos)

“A lua é como o sol tranquilo”.

“Ler o mundo é viajar o livro”.

“Paciência é como tirar caroços de melancia”.

“Ser amado é como vestir um ca-

saco de lã quentinho no inverno”.

“Permanença tomate em um mundo cheio de extratos”.

“As gaivotas vivem o sonho de Drummond”.

“O presidente fala sangue, sentimos pedras”. (Ingrid Ribeiro Azevedo Sousa)

Sinfonias do silêncio: currículo e políticas silentes

Ivanildo Cajazeira

Mestre em Educação – UFBA

Doutor em Teologia – ULSHP

“Não existiria som se não houvesse o silêncio” (Lulu Santos)

O artigo será construído nas moventes areias do silêncio. Este é o seu paradoxal. Trazer a emergência do silêncio é evocar o seu oxímoro. Desafio lançado. Nas linhas seguintes, iremos analisar as relações de uma das crias diletas de Harpócrates: o currículo.

Falar em currículo é adentrar na seara dos dizeres e dos diálogos. Palco das políticas silentes. Precisamos entender que quando o currículo enuncia, selecionando conhecimentos necessários para a formação de sujeitos, está nesse momento, apagando, redefinindo, censurando e silenciando outros saberes.

Defendemos que toda enunciação da política curricular é uma política do silêncio. A tipografia do silêncio é formada por dois com-

ponentes fundamentais: o *inaudito* — segredo (não se deve dizer); quietude (não se deseja dizer); silêncio significativo (deixar de dizer), mudez (não se quer dizer) e suas ramificações — e o *interdito* — censura (proibido dizer/estrutural e conjuntural); sigilo (não se pode dizer); silenciamento (impor um silêncio) e seus desdobramentos. Todos esses componentes constituem os morfemas do silêncio.

O desafio do pesquisador do silêncio é apreender o movimento dinâmico desse objeto fugaz, sem congelar ou colapsar, a teia de relações que o constitui. Sabendo da sua pronta interferência na dinâmica do silêncio, no momento mesmo que diz e descobre, o que nunca se ouviu dizer antes ou que não é possível dizer. Nos inauditos e interditos o silêncio do poder impõe o poder do silêncio.

Dinâmica construída como resultado de influências convergentes e contraditórias, estruturando sentidos e regimes de verdade nos sistemas periciais (GIDDENS, 2013) onde os sujeitos constroem e se constroem nos campos complexos de enunciação do currículo. Ao enunciar, o currículo transforma os outros (*heterós*) sujeitos da arena pedagógica em sujeitos outros (*allós*) no processo e agenciamento do dizer (*dictio*). Todo dizer discursivo constrói ao redor do currículo campo conflitante de significância, ou seja, eventos silentes.

O currículo situa-se no entre-meu do conceber/tomar a palavra, engravidado pela político-criticidade da pugna dos discursos, estabelecendo o lugar primal do dizer-fazer. O silêncio (*sileo/taceo*) não é a ucrônia da linguagem, mas, o elemento instituinte fundamental.

O inaudito (*sileo*) e o interdito (*taceo*) expressam-se pelas hiências (interstício entre o que não existe e o que está prestes

a existir) e incisas (profanações das fronteiras do silêncio) incur-sões que o pesquisador ajuda a instaurar e *desvelar*.

O objeto emergente (silêncio) só será compreendido em sua totalidade quando percebermos o movimento morfêmico do silêncio e as causas do seu nascimento. Assim, não cabe apenas fazer emergir os ditos, os enunciáveis ou os destituídos, pois, se assim pensarmos, observaremos apenas relações parciais no movimento da própria enunciação. Estas relações parciais não operam o movimento, pois, os congelam em seu sistema de significação.

No âmbito pedagógico vivenciamos cotidianamente a dialeticidade do silêncio e do currículo. As formas do silêncio são elementos constitucionais dos atos de currículo. Para que algo (sujeito e coisa) enuncie é necessário que outros dizeres sejam silenciados, deslocados, apagados. A loquacidade e o evidenciamento são formas estruturantes de silenciamento conjuntural e estrutural.

Não existe currículo sem interdito.

O silêncio é outra forma de significar e, ao ser evocado, estrutura as políticas curriculares no seu fazer (*poiesis*) como políticas-discursivas. Nas políticas do silêncio a ordem discursiva é alterada e as subjetividades são afetadas em sua real constituição, rejeitando (e consolidando) modos de agir, impondo saberes estruturais subjetivos.

O silêncio afeta os diferentes curriculantes e seus atos em formação heterogenética.

A ação para o sujeito sempre tem uma ambiguidade, carregando as polissemias, ausências, silêncios, lacunas, erigidas nas condições não conhecidas, impremeditadas e não intencionais das condutas humanas (GIDDENS, 2013). Toda ação pressupõe a historicidade e interação, pois, remete recursivamente a um fluxo de ações que a precederam; o

Alano Edzerza – Povo Tahltan, Canadá

que pressupõe uma perspectiva epistêmica de que a ação é e não é a causa da conduta.

As ações e não-ações estruturam, modelam e objetificam as instituições ao nosso redor. A sinalizar que o silêncio é o fundamento do currículo, acreditamos que "há um modo de estar no sentido" (ORLANDI, 2007, p. 13), colocando-o de forma positiva na arena discursiva. O inaudito e sua materialidade expressa a incompletude da linguagem e seu desempenho. O interdito funciona no *entre-meio* da linguagem colocando-a no funcionamento de seus modos de significar.

O silêncio é.

O interdito interfere na propagação dos indivíduos promovendo perturbações na configuração e funcionamento do silêncio, formando novos padrões. Estes geram um espaço-tempo sincrônico à sua própria existência. O desenvolvimento desigual das relações

Mulheres do povo Guna, Panamá – Foto: Everton Ballardin

é um dos atributos fundamentais de qualquer padrão, por ser não linear, fractal, acêntrico. Cada vínculo estabelece um conjunto de outras relações diferentes entre si.

O currículo é a expressão diáfana do não-dito. Quando algo que não se diz deste dispositivo emerge, pela mediação do inaudito nas hiências, sempre será algo-que-se-diz, ao mesmo tem-

po que diversos outros sentidos se apagam ou são permitidos por potenciais vontade de sujeito, demonstrando a incompletude do currículo.

Estas linhas consideram o currículo como um dispositivo de enunciação e que, ao enunciar, estabelece as sinfonias do silêncio, seu próprio ente identitário e genético. Assim, o currículo constitui-se não só com o que é enunciado, mas também com o que não é. O que funda o currículo é o não-dito.

De forma singular, a que- rência do sentido no currículo é, pois, o silêncio. "Ou melhor: no silêncio, o sentido é" (ORLANDI, 2007, p. 31).

Referências

- GIDDENS, A. *A constituição da sociedade*. São Paulo: Martins Fonte, 2013.
 ORLANDI, Eni. *As formas do silêncio: no movimento dos sentidos*. São Paulo: Ed. Unicamp, 2007.

A construção do conhecimento e o tecer da resistência a partir da experiência coletiva

Ronaldo Magalhães

Mestre em Artes Cênicas-UFBA

No dia 08 de julho foi o Dia Nacional da Ciência e o Dia do Pesquisador Científico. Evidenciar a produção científica do país, estimular o gosto dos jovens pela ciência e divulgar o saber científico para a sociedade são os objetivos que norteiam a instituição da data, mas não sei se há algo a comemorar, pois há mais de cinco anos ocorre redução progressiva de verbas nas universidades federais brasileiras comprometendo o desenvolvimento das pesquisas.

Com a atual crise sanitária por causa da pandemia, a lógica seria aumentar o investimento para a produção científica, mas infelizmente o governo insiste em debochar da ciência e da educação com sua atitude arrogante, negacionista e autoritária.

De certo, nos choca essa involução e, certamente, lutas

iremos travar para mantermos o regime democrático. E ciente disso, proponho uma reflexão, a partir do poema *Tecendo a manhã* de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), acerca da importância da construção do conhecimento a partir da experiência e do espírito de coletividade. A partir da metáfora presente no poema, podemos pensar sobre a relevância da relação com o outro como modo

de nos constituirmos, como meio de registrar nossa experiência no mundo em que, cada galo a cantar simboliza um indivíduo com seu conjunto de memórias que se entrelaçam para formar nossa identidade cultural.

O canto do galo que vai tecendo a manhã com o auxílio dos outros galos representa a ligação entre o individual e o coletivo. João Cabral sinaliza por meio da poesia que precisamos uns dos outros. "Um galo sozinho não tece uma manhã" faz referência a "uma andorinha só não faz verão". Portanto o individual se constitui em contato direto com o outro para formar o coletivo, ou seja, um conjunto solidário de esforços para construir o sentido e a constituição do humano por meio da experiência.

Segundo Bondía, experiência é tudo o que nos atravessa, tudo o que nos acon-

Gwaii e Jaalen Edenshaw, povo Haida, Canadá – Foto: Mike Peckett